

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 329 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandavor (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ahmedov Samandar Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI. 32	
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODELI VA RISK- MONITORING TIZIMI	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING METODOLOGIK JIHLATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH HAMDA QO'LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHLATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH STRATEGIYASI.....	124

Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортиқмирзаевич KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI	147
Umarova Nargiza Xoldarovna YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora RAQAMLI MOLIVAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI... 162	
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S. RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI.....	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOB LARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI.....	196
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO’LOVLARNI TO’LASHDAN BO’YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O’RNI	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o’g’li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O’RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G’anijon qizi AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO’YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G’anijon qizi AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265

Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBRXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна MOLIYAVIY INKLUZIYADA KIBRXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi MOLIYAVIY XIZMATLARDAN FOYDALANISHDA SOLIQ SAVODXONLIGINING O'RNI	318
Irgashev Anvar Farxodovich RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALTERNATIV KREDIT SKORING TIZIMLARINING AHAMIYATI	322
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li THE ECONOMIC ESSENCE OF LABOR AND ITS INTERPRETATION IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS	325
Nomozov Ilhomjon Ziyadullah ugli O'ZBEKISTON KORXONALARIDA BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	328
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi THE ROLE OF RITUALS IN ATTRACTING TOURISTS.....	331
Fresha Qayoumi O'ZBEKISTONDA REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-AMALIY O'ZIGA XOS JIHLTLARI	333
Po'latova Mavluda Sanjar qizi O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TARMOQLAR KESIMIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	336
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIDAN O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AMALIYOTIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI VA RIVOJLANISH MUAMMOLARI	340
Valijonov X.A. IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDAGI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGI MASALALARI	344
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich KIMYO SANOATI KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNI OSHIRISHNING MAKRO DARAJADAGI TAHLILI	347
Suyarov Shahzod Salim o'g'li INVESTITSIYON MUHITNI SAMARALI BOSHQARISHDA INNOVATSION OMIL TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	350
To'rayev Jasurali To'rayevich SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI: DH-ROI-EM MODEL ASOSIDA	353
Omonov Olim Murodullaevich	

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ.....	355
Садыков Азиз Миршарапович	
THE ROLE OF TECHNOLOGY IN RESTAURANTS AND ENHANCING OFFERINGS FOR TOURISTS.....	358
Fresha Qayoumi	
INVESTITSIYA FAOLIGI MINTAQAVIY IQTISODIY XAVFSIZLIK OMILI SIFATIDA	360
Islamov Anvar Ashirqulovi	
ASSESSING DIGITAL MATURITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: AN INTEGRATED FRAMEWORK APPROACH	363
Berdiyev Temurbek Makhmudullo ugli	
SANOAT TARMOG’INI IQTISODIY RIVOJLANTIRISH VA UN DAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	363
Ne’matov Shoxruxbek Ma’murjon o’g’li	
CHANGES IN TEXTILE INDUSTRY OUTPUT AND THE FACTORS INFLUENCING IT	367
Xushvaqtov Shuhrat Abduraufovich	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY HISOBOTI AUDITINING NAZARIYMETODOLOGIK ASOSLARI	371
Ibragimov Nodirbek Baxodir o’g’li	
O’ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARI AUDITINING HUQUQIY-ME’YORIY ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI	373
Ibragimov Nodirbek Baxodir o’g’li	
KAM XARAJATLI TASHUVCHILAR MODELINING MOHIYATI	376
Suyunov Alisher	
O’ZBEKISTONDA EKOLOGIK MEHMONXONALAR FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA HORIJYIY TAJRIBANI QO’LLANILISHI	379
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТУРИЗМЕ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....	382
Абидова Дилфуза Игамбердиевна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH.....	385
M. M. Abdurahmanova	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH

M. M. Abdurahmanova
iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Bank ishi kafedrası

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklarining yashil iqtisodiyot sharoitidagi raqobatbardoshligini marketing konsepsiyalari asosida baholashga doir yondashuvlar o'rganilgan. Unda banklarning ekologik loyihalar va yashil texnologiyalarni moliyalashtirish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash hamda iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan.

Shuningdek, maqolada banklar tomonidan yashil kreditlar va yashil obligatsiyalar orqali ekologik tashabbuslarni moliyalashtirish, barqaror rivojlanish hisobotlarini tayyorlash, xalqaro moliyaviy hamkorlikni rivojlantirish hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga qo'shayotgan hissasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, tijorat banklari, raqobatbardoshlik, yashil loyihalar, moliyalashtirish, yashil kreditlar, yashil obligatsiyalar, ekologik barqarorlik, ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy barqarorlik, innovatsion texnologiyalar, yashil texnologiyalar, raqamli moliyalashtirish.

Abstract. This article examines approaches to assessing the competitiveness of commercial banks in the context of the green economy using marketing concepts. It highlights the role of banks in environmental protection, promoting social sustainability, and supporting economic development through the financing of green projects and environmentally friendly technologies.

The paper also analyzes the financing of environmental initiatives through green loans and green bonds, the preparation of sustainability reports, the expansion of international financial cooperation, and the contribution of commercial banks to achieving sustainable development goals.

Keywords: green economy, commercial banks, competitiveness, green projects, green finance, green loans, green bonds, environmental sustainability, social sustainability, economic sustainability, innovative technologies, green technologies, digital finance.

Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к оценке конкурентоспособности коммерческих банков в условиях зеленой экономики на основе маркетинговых концепций. Особое внимание уделено роли банков в сохранении окружающей среды, обеспечении социальной устойчивости и поддержке экономического развития посредством финансирования экологических проектов и внедрения зеленых технологий.

Кроме того, в статье анализируются вопросы финансирования экологических инициатив с использованием зеленых кредитов и зеленых облигаций, подготовки отчетности в области устойчивого развития, развития международного финансового сотрудничества, а также вклада банков в достижение целей устойчивого развития.

Ключевые слова: зеленая экономика, коммерческие банки, конкурентоспособность, зеленые проекты, финансирование, зеленые кредиты, зеленые облигации, экологическая устойчивость, социальная устойчивость, экономическая устойчивость, инновационные технологии, зеленые технологии, цифровое финансирование.

KIRISH

Hozirgi kunda global darajada iqlim o'zgarishi, havoning ifloslanishi, suv resurslari tanqisligi va biologik xilma-xillikning kamayib borishi kabi ekologik muammolar tobora dolzarb tus olmoqda. Shu sababli "yashil iqtisodiyot" tushunchasi nafaqat ekologlar, balki iqtisodchilar, siyosatchilar, moliyachilar va, xususan, tijorat banklari faoliyatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yashil iqtisodiyot — bu tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik, ifloslanishni kamaytirish hamda ijtimoiy adolatni ta'minlash tamoyillariga asoslangan iqtisodiy modeldir. Ushbu

model tabiat va jamiyat o’rtasidagi muvozanatni saqlash, uzoq muddatli barqarorlikni ta’minlash hamda ekologik xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Yashil iqtisodiyot doirasida energiya tejamkorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik innovatsiyalarni rivojlantirish kabi chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Ushbu jarayonlarda banklar muhim o’rin tutadi. Ular yashil loyihalarni moliyalashtirish, ekologik innovatsiyalarni qo’llab-quvvatlash va barqaror rivojlanishga hissa qo’shish orqali yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Banklar yashil kreditlar, yashil obligatsiyalar va ekologik investitsiyalar orqali qayta tiklanadigan energiya manbalari, ekologik qurilish, energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni qayta ishlash kabi loyihalarni moliyalashtiradi. Bunday moliyaviy faoliyat nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilishga, balki iqtisodiy o’sishni rag’batlantirishga ham xizmat qiladi.

Bundan tashqari, banklarning barqarorlik bo’yicha hisobotlari ularning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy ta’sirini baholash hamda faoliyatini takomillashtirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Ushbu hisobotlar banklarning barqaror rivojlanishga qaratilgan chora-tadbirlari haqida mijozlar va investorlarni xabardor qiladi.

Shunday qilib, banklar nafaqat moliyaviy vositachilikni amalga oshiradi, balki jamiyat oldidagi ekologik va ijtimoiy mas’uliyatni ham o’z zimmasiga oladi. Ular yashil texnologiyalarni joriy etish, kichik va o’rta biznes subyektlarini ekologik investitsiyalarga jalb etish hamda bank xizmatlari sifatini oshirish orqali yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga sezilarli hissa qo’shadi.

Banklararo raqobat haqidagi nazariy qarashlarning evolyutsiyasi bank tizimida raqobatning roli va ahamiyatini yanada chuqurroq o’rganish zaruratini yuzaga keltiradi. Tijorat banklarida raqobat nafaqat mijozlarni jalb qilish, balki resurslar, kreditlar va boshqa moliyaviy mablag’lar uchun kurash jarayonida ham keng namoyon bo’ladi.

Yashil iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari barqarorligini ta’minlash banklarda marketing konsepsiyalaridan foydalanish asosida strategiyalar ishlab chiqishni, shuningdek, mijozlar bilan o’zaro munosabatlarda innovatsion yondashuvlarni yanada takomillashtirishni talab qiladi.

Bank tizimida aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun “Corporate Green Loan”, “SME Green Loan”, “Green Consumer Loan”, “Green Product” va “Green Product — Online” kabi kredit turlari joriy qilingan. Ushbu mahsulotlarning mijozlar uchun afzalliklari, xususan, qayta tiklanadigan energiya manbalari va energiya tejavchi texnologiyalardan foydalanish samaradorligi jamoatchilik o’rtasida muntazam targ’ib qilinmoqda. “Yashil” loyihalar, “yashil” texnologiyalar va “yashil” kreditlar o’zaro chambarchas bog’liq tushunchalar bo’lib, mohiyatan sanoatlashtirish jarayonini barqaror asosda amalga oshirish hamda “yashil” iqtisodiyotni shakllantirishga qaratilgan (1-jadval).

1-jadval
Bank tizimining taqqoslama ko’rsatkichlari to’g’risida ma’lumot¹

Ko’rsatkich nomi	01.09.2024			01.09.2025		
	Jami	shundan:		Jami	shundan:	
		Davlat ulushi mavjud banklar	Boshqa banklar		Davlat ulushi mavjud banklar	Boshqa banklar
Aktivlarning majburiyatlarga nisbati	117%	116%	120%	118%	116%	120%
Aktivlar	731,605	488,480	243,124	863,136	563,200	299,936
Majburiyatlar	625,507	422,876	202,632	734,374	484,124	250,250
Kredit qo’yilmalarining depozitlarga nisbati	180%	249%	110%	160%	209%	106%
Kreditlar	509,676	354,604	155,072	581,057	394,952	186,105
Depozitlar	283,138	142,217	140,922	363,725	188,868	174,857

1 www.cbu.uz –O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari.

Jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, mamlakatimiz bank tizimida davlat ulushi mavjud banklarning bank xizmatlari bozorida ulushi sezilarli darajada yuqori ekanligi kuzatiladi.

2025-yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda energiya samaradorligini oshirish loyihalari uchun kreditlar va subsidiyalar ajratila boshlandi. Mazkur dastur aholi hamda energiya xizmati ko'rsatuvchi kompaniyalarni qamrab oladi. Shuningdek, uy-joylarni "yashil ta'mirlash" uchun imtiyozli kreditlash shartlarini ham nazarda tutadi.

Yashil kreditlar. Banklar yashil texnologiyalar va ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun maxsus kredit turlarini joriy etmoqda. Ushbu kreditlar qayta tiklanadigan energiya manbalari, yashil qurilish, chiqindilarni qayta ishlash va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi.

Yashil obligatsiyalar. Banklar yashil obligatsiyalar chiqarish orqali investorlarni ekologik loyihalarga jalb etadi. Ushbu moliyaviy vosita orqali jamlangan mablag'lar toza energiya infratuzilmasini rivojlantirish, suv ta'minoti tizimini yaxshilash va ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlarini kengaytirishga sarflanadi.

Ekologik investitsiyalar. Banklar ekologik investitsiyalarni moliyalashtirish hamda ekologik mas'uliyatli amaliyotlarni joriy etish orqali yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bu jarayon yashil innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan texnologiyalarni rivojlantirishni nazarda tutadi.

Ekologik mas'uliyat. Banklar o'z faoliyati davomida ekologik mas'uliyat tamoyillariga rioya etadi va moliyalashtirilayotgan loyihalarning atrof-muhitga salbiy ta'sirini minimallashtirishga intiladi.

Ijtimoiy adolat. Barqaror moliyalashtirish doirasida banklar ijtimoiy adolatni ta'minlash, jamiyatning barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlar yaratish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga alohida e'tibor qaratadi.

Uzoq muddatli yondashuv. Barqaror moliyalashtirish tamoyillari iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlikni uyg'un tarzda ta'minlashga qaratilgan bo'lib, uzoq muddatli natijalarga erishishni ko'zlaydi.

Yashil iqtisodiyot doirasida raqobat sharoitida banklar o'z xizmatlarini muntazam takomillashtirish, mijozlarni jalb qilish va ularga yanada qulay shart-sharoitlarni taklif etishga intilmoqda. Bu esa bank tizimi samaradorligini oshirish, aholi va korxonalar uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash, shuningdek, bozor ishtirokchilarining moliyaviy savodxonlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, banklararo raqobat alohida banklarning ham, umuman butun bank tizimining ham moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga yordam beradi. Raqobat banklarni risklarni boshqarishga yanada mas'uliyat bilan yondashishga, likvidlik va kapital yetarililigini ta'minlashga undaydi. Bu esa tizimli inqirozlar ehtimolini kamaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyot sharoitida banklararo raqobat moliyaviy tizimning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo'lib, uning samaradorligi va barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Raqobatning kuchayishi bank xizmatlari sifatini oshirish, innovatsion yechimlarni joriy etish hamda mijozlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. Shu bois, mamlakatda banklararo raqobat muhitini yaxshilash va bank tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Birinchidan, bank sohasida raqobatni oshirish bo'yicha kompleks strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish, monopoliyaga qarshi nazoratni kuchaytirish hamda bozorning barcha ishtirokchilari uchun teng sharoitlarni ta'minlash zarur.

Ikkinchidan, banklararo raqobat va investitsion jozibadorlikni oshirish uchun me'yoriy-huquqiy hujjatlarni zamon talablariga moslashtirish, shuningdek, yangi moliyaviy vositalar va xizmatlarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash lozim.

Uchinchidan, bank xizmatlari sifati, tezligi va qulayligini oshirish maqsadida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda ushbu jarayonni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchidan, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa, kichik biznes subyektlari va qishloq joylardagi tadbirkorlar uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

Beshinchidan, adolatli va sog'lom raqobat muhitini ta'minlash maqsadida banklar faoliyatining ochiqligini oshirish, hisobot tizimini takomillashtirish va samarali nazorat mexanizmlarini joriy etish talab etiladi.

Mazkur chora-tadbirlarning amalga oshirilishi O'zbekiston bank tizimida raqobat muhitini mustahkamlash, xizmatlar sifatini oshirish hamda bank sektorining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Vives, X. Competition and Stability in Banking: The Role of Regulation and Competition Policy. Princeton: Princeton University Press, 2016. 344 p.
2. Yuldasheva, S. Sh. O'zbekistonda tijorat banklarining raqobatbardoshligini oshirishning shart-sharoitlari // Iqtisodiyot va ta'lim. 2022. № 5.

3. Jo'rayev, I. I. Banklararo raqobat va uning bank tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2024. Vol. 1, № 7. B. 72–79.
4. Азларова, А. А., Абдурахманова, М. М. Анализ современного состояния мобильных технологий в электронном банкинге Республики Узбекистан // ББК 65.9 (2Рос-4Кем) Т 33. С. 199.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy ma'lumotlari [Elektron resurs]. URL: <https://www.cbu.uz>.
6. “Yashil” kreditlar bo'yicha ma'lumotlar [Elektron resurs]. URL: <https://www.gazeta.uz/oz/2025/04/02/green-credits/>.

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA SUN'IY INTELLEKT**
Ilmiy elektron jurnal
(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

